

Laboratórna Diagnostika, XXX, 1, 2025: 21–26

VPLYV NORMÁLNYCH A S NÁDOROM ASOCIOVANÝCH FIBROBLASTOV NA PROLIFERÁCIU T-LYMFOCYTOV EFFECT OF NORMAL AND CANCER-ASSOCIATED FIBROBLASTS ON T CELL PRO- LIFERATION

Čoma, Matúš^{1,2}

¹Ústav farmakológie, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Trieda SNP 1, 040 11 Košice

²Referát pre biomedicínsky výskum, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Ondavská 8, 040 11 Košice

matus.coma@upjs.sk

SÚHRN

Proliférácia T-lymfocytov je kľúčovým faktorom v regulácii imunitnej odpovede a účinnosti nádorovej imunoterapie. V tejto štúdii sme skúmali účinky kondicionovaných médií z normálnych ľudských dermálnych fibroblastov a z fibroblastov asociovaných s nádorovým tkanivom na proliferáciu T-lymfocytov. Na vyhodnotenie proliferácie sme použili test založený na proliferáčnom farbive, ktorý umožňuje presnú kvantifikáciu bunkového delenia. Kondicionované médiá z normálnych ľudských dermálnych fibroblastov významne podporovali proliferáciu CD4+ T-lymfocytov, zatiaľ čo účinok na CD8+ T-lymfocyty bol miernejší. Naopak, kondicionované médiá z fibroblastov asociovaných s nádorom vykazovali rôznorodé účinky: médium z jednej populácie týchto fibroblastov silne stimulovalo proliferáciu oboch typov T-lymfocytov, zatiaľ čo médium z inej populácie pôsobilo inhibične. Fenotypová rozmanitosť fibroblastových populácií pravdepodobne vysvetľuje túto variabilitu účinkov. Ďalší výskum zameraný na cytokíny vylučované fibroblastmi by mohol prispieť k vývoju účinnejších stratégií nádorovej imunoterapie.

Kľúčové slová: IL-2; kondicionované médium; imunoterapia; proliferáčne farbivo; nádorové imunitné mikroprostredie

ABSTRACT

T cell proliferation is a key factor in regulating the immune response and determining the success of cancer immunotherapy. In this study, we investigated the effects of conditioned media derived from normal human dermal fibroblasts and from fibroblasts associated with tumor tissue on T cell proliferation. To assess proliferation, we used an assay based on a proliferation dye, which enabled accurate quantification of cell division. Conditioned media from normal human dermal fibroblasts significantly enhanced the proliferation of CD4+ T cells, while the effect on CD8+ T cells was more modest. In contrast, conditioned media from tumor-associated fibroblasts produced varied effects: the medium from one fibroblast population strongly stimulated proliferation of T cells, while the medium from another population inhibited their proliferation. The phenotypic heterogeneity of these fibroblast populations likely explains the differences in observed outcomes. Further investigation into cytokines secreted by fibroblasts could contribute to the development of more effective cancer immunotherapy strategies.

Keywords: IL-2; conditioned medium; immunotherapy; proliferation dye; tumour immune microenvironment

ÚVOD

T-lymfocyty ničia nádorové bunky tým, že rozpoznávajú a reagujú na s nádormi asociované antigény prostredníctvom svojich T-lymfocytových receptorov (Kishton a kol., 2017). V posledných rokoch došlo k značnému pokroku vo vývoji imunoterapeutických techník, ktoré zvyšujú protinádorovú imunitu T-lymfocytov, vrátane adoptívneho transferu nádorovo infiltrujúcich lymfocytov (TIL), aplikácie endogénnych T-lymfocytov z periférnej krvi (ETC) či vývoju T-lymfocytov s chimérickým antigénovým receptorom (CAR-T). Okrem toho, neoantigénové vakcíny a terapie inhibujúce kontrolné body imunitného systému (Immune checkpoint inhibitors) pomocou blokovania PD-1/PD-L1 a CTLA-4 (Wherry a Kurachi, 2015, Zarour, 2016, Miller a kol., 2019, Wang a kol., 2019)) ukázali pozoruhodné terapeutické účinky u pacientov s nádormi v pokročilých štádiách (Chapuis a kol., 2016, Yee a Lizee, 2017, Boyiadzis a kol., 2018, Yee, 2018, Riley a kol., 2019)). Tieto výsledky ukazujú, že T-lymfocytová protinádorová terapia ponúka veľký potenciál v indukcii plnej odpovede u niekoľkých typov nádorových chorôb (Maude a kol., 2014, Yee a kol., 2015). Napriek tomu mnoho pacientov, ktorí reagovali na T-lymfocytové terapie, nedosahuje trvalú klinickú odpoveď. Mechanizmy, ktoré sú základom rezistencie alebo krátkodobej odpovede na tieto terapie, zostávajú do veľkej miery neznáme. Niektoré štúdie naznačujú, že účinnosť imunoterapie je obmedzená generáciou dysfunkčných T-lymfocytov v nádorovom mikroprostredí (Thommen a Schumacher, 2018, Vodnala a kol., 2019).

S nádorom asociované fibroblasty (CAF), stromálne bunky heterogénneho pôvodu, fenotypu a funkcie, sú najdôležitejšou súčasťou nádorového mikroprostredia. Aktivované CAF môžu podporovať rast nádoru, angiogénu, invazivitu a metastázovanie, ako aj remodeláciu extracelulárnej matrice a dokonca aj chemorezistenciu. Nedávno však boli identifikované aj vzájomné vplyvy CAF s nádorovým imunitným mikroprostredím (TIME) ako ďalší kľúčový faktor podporujúci progresiu nádoru (Mao a kol., 2021). V tejto štúdií sme sa zamerali na vplyv s nádorom asociovaných fibroblastov, najzastúpenejšou bunkovou populáciou nádorového mikroprostredia, na proliferáciu T-lymfocytov.

MATERIÁL A METÓDY

Izolácia normálnych a s nádorom asociovaných fibroblastov

Vzorky normálnej kože (ľudské dermálne fibroblasty; normal dermal fibroblasts; HDF) boli získané z Oddelenia estetickej chirurgie, 3. lekárskej fakulty, Karlovej univerzity a Fakultnej nemocnice Kráľovské Vinohrady (Praha, Česká republika). Vzorky skvamocelulárneho karcinómu ústnej dutiny (T3N2M0) (fibroblasty skvamocelulárneho karcinómu; squamous cell carcinoma fibroblasts; SCCF) boli získané z Oddelenia otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, 1. lekárskej fakulty (Praha, Česká republika). Fibroblasty boli izolované, kultivované a expandované, ako bolo už predtým popísané (Dvorankova a kol., 2019). Fenotypová charakterizácia získaných fibroblastov bola vyhodnotená detekciou vimentínu (+), fibronektínu (+), FAP (+), PDGFR- α/β (+), vysoko molekulárnych keratínov (-), tyrozinázy (-), CD45 (-) a MiTF (-) (neukázané dáta). Bunky boli izolované z tkanivových vzoriek získaných so súhlasom pacientov v súlade s Helsinskou deklaráciou, schválené Etickou komisiou Všeobecnej fakultnej nemocnice a Etickou komisiou Fakultnej nemocnice Kráľovské Vinohrady (obe Praha, Česká republika). Písomný informovaný súhlas bol poskytnutý všetkými pacientmi.

Príprava kondicionovaných médií

Primárne kultúry fibroblastov vo 8. pasáži boli nasadené do 24-jamkových platní v počte 250 000 bb /1 ml DMEM (Dulbecco's modified eagle medium, Gibco, Grand Island, NY, USA) s 10% FBS (Fetal bovine serum, Biochrom, Berlín, Nemecko) a 1% ATB (penicilín/streptomycín, Biochrom, Berlín, Nemecko) na jamku. Nasledujúci deň bolo kultivačné médium vymenené za 500 μ l čistého RPMI (Roswell Park Memorial Institute Medium, Gibco, Grand Island, NY, USA) bez FBS a ATB. Po 24 h bolo z každej jamky odsatých 400 μ l kondicionovaného média. Získané kondicionované médium bolo zamrazené pomocou tekutého dusíka a uskladnené na -80°C po dobu 3 mesiacov.

Izolácia PBMC (peripheral blood mononuclear cells):

Do 15-ml centrifugačných skúmaviek s kónickým dnom bolo pridaných 3 ml Histopaque-1077 (Sigma-Aldrich, Burlington, MA, USA) pri izbovej teplote. Následne boli na hladinu Histopaque-1077 opatrne nanesené 3 ml plnej krvi od zdravého darcu. Po centrifugácii (400 \times g, 30

min, izbová teplota, bez brzdy) bola horná vrstva opatrne odobratá pomocou Pasteurových pipiet až do vzdialenosti 0,5 cm od nepriehľadného rozhrania, ktoré obsahovalo mononukleárne bunky (prstenec resp. biely zákal). Prstenec obsahujúci PBMC bol opatrne prenesený pomocou Pasteurových pipiet do čistých skúmaviek. Bunky boli premyté pridaním 10 ml PBS (Phosphate buffered saline) a scentrifugované (250×g, 10 min). Izolované bunky bola znova premyté v 5 ml PBS a scentrifugované (250×g, 10 min). Bunkový pelet bol na záver resuspendovaný v 0,5 ml PBS.

Imunomagnetická izolácia T-lymfocytov z PBMC

T-lymfocyty boli izolované pomocou kitu EasySep™ Human T Cell Isolation Kit (STEMCELL, Vancouver, BC, Kanada) podľa odporúčaní výrobcu. PBMC boli resuspendované v PBS tak aby ich koncentrácia bola 5×10^7 buniek/ml. Maximálny objem pre jednu izoláciu bol 2 ml. Potom bola vzorka prenesená do skúmavky s objemom 5 ml, vyrobenej z polystyrénu s okrúhlym dnom. Následne bol ku vzorke pridaný izolačný koktejl v množstve 50 µl na každý ml vzorky. Vzorka bola dôkladne premiešaná a inkubovaná pri izbovej teplote po dobu 5 minút. Po inkubácii sme ku vzorke pridali rovnomerne rozmiešané magnetické nanoguličky RapidSpheres™ v množstve 40 µl na každý ml vzorky. Následne sme ku vzorke pridali roztok 0,1% FBS v PBS tak, aby sme dosiahli konečný objem 2,5 ml, a vzorka bola jemne premiešaná pipetovaním hore a dole 2-3 krát. Skúmavka bola umiestnená do magnetu (EasySep™ Magnet, STEMCELL, Vancouver, BC, Kanada) a inkubovaná pri izbovej teplote po dobu 3 minút. Do novej skúmavky sme vyliali obsah skúmavky umiestnenej v magnetu, čím sme získali obohatenú suspenziu T-lymfocytov. Vyizolované T-lymfocyty boli následne resuspendované v 0,1% roztoku FBS v RPMI v koncentrácii 50 000 bb /100 µl. Časť T-lymfocytov bola ofarbená CD45(+), CD3(+), CD4(+) a CD8 (+) a podrobená cytometrickej analýze pre kontrolu čistoty izolácie (neukázané dáta).

Prolifерácia T-lymfocytov

Príprava 96-jamkovej platničky: Deň pred samotným experimentom sme do 96-jamkovej platničky (jamky s okrúhlym dnom) napipetovali 200 µl PBS obsahujúceho 5 µg/ml αCD3 (BioLegend, San Diego, CA, USA) na každú pripravovanú jamku. Platničku sme utesnili parafilmom a uskladnili pri teplote 4°C cez noc.

Farbenie T-lymfocytov: Izolované T-lymfocyty sme premyli s predhriatym PBS a následne scentrifugovali 5 minút, 300 x g. Potom sme bunky zriedili v predhriatom PBS tak, aby sme dosiahli koncentráciu 10^6 /ml. Následne sme pripravili farbivá roztok zmiešaním 1 µl eF670 (eBioscience, San Diego, CA, USA) farbiva v 1 ml PBS, čím sme dosiahli koncentráciu 10 µM. Farbiaci roztok sme potom pridali k suspenzii buniek v pomere 1:1, a bunky boli farbené po dobu desiatich minút pri teplote 37 °C v tme. Práca s bunkami pokračovala v tme. K bunkovej suspenzii sme pridali 4-násobný objem farbiaceho pufru (PBS s 2 % FBS) a bunky sme inkubovali 1 minútu pri izbovej teplote. Bunky sme opäť scentrifugovali (5 minút, 300 x g), premyli farbivom pufrom a znova scentrifugovali (5 minút, 300 x g). Nakoniec boli bunky resuspendované v proliferačnom médiu pre T-lymfocyty, a to v koncentrácii 0,5 milióna buniek na 100 µl. Proliferačné médium pre T-lymfocyty obsahovalo 10 % FBS, 1 % ATB (Penicillin/Streptomycin, Biochrom, Berlín, Nemecko), 50 µM β-merkaptotanol (Merck Millipore, Burlington, MA, USA), 2 mM L-glutamín (Biosera, Nuaille, Francúzsko), 25 mM HEPES (Gibco, Grand Island, NY, USA), 20 ng/ml rIL-2 (PeproTech, Cranbury, NJ, USA) a 1 µg/ml αCD28 (BioLegend, San Diego, CA, USA), rozpustené v RPMI (Gibco, Grand Island, NY, USA).

Nasádzanie buniek: Pripravenú platničku sme predhriali v inkubátore a jamky trikrát premyli s PBS. Následne sme do každej testovanej jamky pridali 100 µl proliferačného média s týmito podmienkami: čisté proliferačné médium – negatívna kontrola, proliferačné médium s obsahom interleukínu-2 (5 ng/ml, PeproTech, Cranbury, NJ, USA) – pozitívna kontrola a proliferačné médium s obsahom kondicionovaného média (1%, 5%, 10% a 25%). Do každej testovanej jamky sme následne napipetovali 100 µl bunkovej suspenzie. T-lymfocyty sme inkubovali pri 37 °C, 5% CO₂, počas troch dní.

Analýza proliferácie T-lymfocytov pomocou prietokovej cytometrie

T-lymfocyty sme si pred cytometrickou analýzou 3 krát premyli s PBS ofarbili (30 minút, tma) s fluorescenčne značenými protilátkami proti CD4 (fluorochróm APC-Cy7, BioLegend, San Diego, CA, USA) a CD8 (fluorochróm PE, BioLegend, San Diego, CA, USA). Proliferačnú T-lymfocytov sme analyzovali pomocou prietokového cytometra (BD FACSCanto, Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ, USA). Pre každý experiment sme si v analytickom softvéri

FlowJo™ (FlowJo LLC, Ashland, OR, USA) vytvorili kompenzačnú maticu. Pri jej tvorbe sme využili vzorky buniek postupne farbené vždy len jedným z fluorochrómov. Proliferácia CD4+ a CD8+ T-lymfocytov bola hodnotená ako percento proliferujúcich buniek, pričom 0. generácia (neproliferujúca) sa vyznačovala najvyššou mierou fluorescencie eF670. S každou nasledujúcou generáciou strácajú deliace sa bunky polovicu farbiva, čo sa prejavilo výskytom niekoľkých populácií s nižšou intenzitou eF670. Experiment bol vykonaný ako biologický duplikát, každý v troch technických replikátoch. Uvedené výsledné hodnoty reprezentujú percento proliferujúcich buniek, ktoré bolo vypočítané ako aritmetický priemer meraní pri jednotlivých experimentoch.

VÝSLEDKY

Ako pozitívnu kontrolu našej štúdie sme použili proliferáčn é médium pre T-lymfocyty s obsahom interleukínu-2 (5 ng/ml), pričom sme pozorovali výraznú stimuláciu proliferácie T-lymfocytov v porovnaní s negatívnou kontrolou (proliferáčn é médium bez obsahu interleukínu-2). Kondiciované médiá mali vo všeobecnosti silnejší efekt na proliferáciu CD4+ T-lymfocyty. Naopak, vplyv na proliferáciu CD8+ lymfocytov bol miernejší. Kondiciované médiá pripravené z normálnych fibroblastov (HDF) preukázali stimulačný vplyv na proliferáciu CD4+ T-lymfocytov (Obr. 1). V prípade CD8+ T lymfocytov sa tento účinok prejavil len mierne a to pri použití vyšších koncentrácií kondiciovaných médií (Obr. 2). Kondiciované médiá pripravené zo s nádorom asociovaných fibroblastov sa výrazne odlišovali svojím účinkom. Médium zo SCCF S8 výrazne stimulovalo proliferáciu CD4+ a mierne aj CD8+ T lymfocytov. Na druhej strane médium zo SCCF S4 inhibovalo proliferáciu CD4+ aj CD8+, pričom bol tento efekt závislý od použitej koncentrácie média.

DISKUSIA

Táto štúdia sa zameriavala na hodnotenie vplyvu kondiciovaných médií z normálnych a zo s nádorom asociovaných fibroblastov na proliferáciu T-lymfocytov. V súlade so svetovou literatúrou (Ross a Cantrell, 2018, Ghaffari a kol., 2021) sme preukázali významnú stimuláciu proliferácie T-lymfocytov pomocou interleukínu-2, čo potvrdzuje validitu nášho modelu. Kondiciované médiá pripravené z HDF stimulovali proliferáciu T-lymfocytov. Tento účinok bol výraznejší na CD4+ v porovnaní s CD8+ T-lymfocytmi.

Obr. 1 Proliferácia CD4+ T-lymfocytov v médiu obsahujúcom rôzny podiel kondiciovaných médií pripravených z primárných kultúr fibroblastov

Obr. 2 Proliferácia CD8+ T-lymfocytov v médiu obsahujúcom rôzny podiel kondiciovaných médií pripravených z primárných kultúr fibroblastov

Toto naznačuje, že primárne kultúry HDF fibroblastov, ktoré sme izolovali, produkujú látky stimulujúce migráciu T-lymfocytov, čo je v zhode s doteraz publikovanou literatúrou (Rappl a kol., 2001, Lee a kol., 2022, Sun a kol., 2023). Na druhej strane, kondiciované médiá pripravené z primárných kultúr s nádorom asociovaných fibroblastov preukázali odlišný vplyv na úroveň proliferácie T-lymfocytov. Kondiciované médium zo SCCF S4 inhibovalo proliferáciu CD4+ aj CD8+ T-lymfocytov. Naopak, kondiciované médium zo SCCF S8 stimulovalo proliferáciu potentnejšie, než kondiciované médiá pripravené z HDF. Tento stimulačný efekt bol silnejší na populáciu CD4+ v porovnaní s CD8+ T-lymfocytovou populáciou. Pozorované efekty si vysvetľujeme prítomnosťou fibroblastov s rozdielnym fenotypom v nádorovom tkanive (Cords a kol., 2023, Ma a kol., 2023, Zhang a kol., 2024). Rozdiely vo fenotype medzi nami vyizolovanými populáciami fibroblastov HDF P3, HDF P4, SCCF S4 a SCCF S8 sme ukázali v našej predošlej štúdií (Urban a kol., 2023). Prekvapivo, kondiciované médium zo SCCF S4 stimulovalo migráciu T-lymfocytov silnejšie než SCCF S8, čo sme ukázali v našej predošlej štúdií (Čoma, 2024). Rozdielny vplyv kondiciovaných médií na

migráciu a proliferáciu T-lymfocytov zdôrazňuje potrebu budúcej analýzy produkcie cytokínov izolovanými fibroblastmi, čo môže viesť k identifikácii nových biomarkerov, či stratifikácii imunoterapeutickej liečby.

ZÁVER

Naša štúdia preukázala rozdielne vplyvy kondicionovaných médií z normálnych fibroblastov a s nádorom asociovaných fibroblastov na proliferáciu T-lymfocytov. Tieto rozdiely poukazujú na komplexnú interakciu medzi subpopuláciami fibroblastov a imunitnými bunkami, pričom je táto interakcia pravdepodobne závislá na fenotype fibroblastov v nádorovom tkanive, z ktorého boli izolované. Budúce výskumy by sa preto mali zamerať na identifikáciu cytokínov produkovaných fibroblastmi, aby sme lepšie pochopili mechanizmy ich vplyvu na imunitnú odpoveď. Táto znalosť by mohla prispieť k vývoju cielejších terapií a objaveniu nových biomarkerov na predikovanie liečebnej odpovede pacientov postupujúcich imunoterapiu.

Zoznam skratiek a značiek

ATB – Antibiotics (antibiotiká, napr. penicilín/streptomycín)

CAF – Cancer-associated fibroblasts (s nádormi asociované fibroblasty)

CAR-T – Chimeric Antigen Receptor T cells (T-lymfocyty s chimérickým antigénovým receptorom)

CD – Cluster of Differentiation (povrchové znaky buniek, napr. CD4+, CD8+)

DMEM – Dulbecco's Modified Eagle Medium (Dulbeccovo modifikované médium)

ETC – Endogenous T Cells (endogénne T-lymfocyty z periférnej krvi)

FAP – Fibroblast Activation Protein (aktivačný proteín fibroblastov)

FBS – Fetal Bovine Serum (fetálne hovädzie sérum)

HEPES – 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (tlmivý roztok HEPES)

HDF – Human Dermal Fibroblasts (ľudské dermálne fibroblasty)

IL-2 – Interleukin-2 (interleukín-2)

MiTF – Microphthalmia-associated transcription factor (transkripčný faktor spojený s mikroftalmiou)

PBMC – Peripheral Blood Mononuclear Cells (mononukleárne bunky periférnej krvi)

PBS – Phosphate Buffered Saline (fosfátový pufovaný fyziologický roztok)

PDGFR- α/β – Platelet-Derived Growth Factor Receptor α/β (receptory pre rastový faktor z krvných doštičiek)

RPMI – Roswell Park Memorial Institute Medium (kultivačné médium RPMI)

SCCF – Squamous Cell Carcinoma Fibroblasts (fibroblasty skvamocelulárneho karcinómu)

TIL – Tumor Infiltrating Lymphocytes (nádor infiltrujúce lymfocyty)

TIME – Tumor Immune Microenvironment (nádorové imunitné mikroprostredie)

Podakovanie

Táto práca bola podporená Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied VEGA-1/0436/24.

ZOZNAM LITERATÚRY

1. **Boyiadzis, M. M., Dhodapkar, M. V., Brentjens, R. J., Kochenderfer, J. N., Neelapu, S. S., Maus, M. V., Porter, D. L., Maloney, D. G., Grupp, S. A., Mackall, C. L., June, C. H. and Bishop, M. R. (2018)** 'Chimeric antigen receptor (CAR) T therapies for the treatment of hematologic malignancies: clinical perspective and significance', *J Immunother Cancer*, 6(1), pp. 137.
2. **Chapuis, A. G., Roberts, I. M., Thompson, J. A., Margolin, K. A., Bhatia, S., Lee, S. M., Sloan, H. L., Lai, I. P., Farrar, E. A., Wagener, F., Shibuya, K. C., Cao, J., Wolchok, J. D., Greenberg, P. D. and Yee, C. (2016)** 'T-Cell Therapy Using Interleukin-21-Primed Cytotoxic T-Cell Lymphocytes Combined With Cytotoxic T-Cell Lymphocyte Antigen-4 Blockade Results in Long-Term Cell Persistence and Durable Tumor Regression', *J Clin Oncol*, 34(31), pp. 3787-3795.
3. **Čoma, M. (2024)** 'Analýza migrácie T-lymfocytov pomocou prietokovej cytometrie', *Laboratórna diagnostika*, 29(2), pp. 154-158.
4. **Cords, L., Tietscher, S., Anzeneder, T., Langwieder, C., Rees, M., de Souza, N. and Bodenmiller, B. (2023)** 'Cancer-associated fibroblast classification in single-cell and spatial proteomics data', *Nat Commun*, 14(1), pp. 4294.
5. **Dvorankova, B., Lacina, L. and Smetana, K., Jr. (2019)** 'Isolation of Normal Fibroblasts and Their Cancer-Associated Counterparts (CAFs) for Biomedical Research', *Methods Mol Biol*, 1879, pp. 393-406.

6. Ghaffari, S., Torabi-Rahvar, M., Aghayan, S., Jabbarpour, Z., Moradzadeh, K., Omidkhoda, A. and Ahmadbeigi, N. (2021) 'Optimizing interleukin-2 concentration, seeding density and bead-to-cell ratio of T-cell expansion for adoptive immunotherapy', *BMC Immunol*, 22(1), pp. 43.
7. Kishton, R. J., Sukumar, M. and Restifo, N. P. (2017) 'Metabolic Regulation of T Cell Longevity and Function in Tumor Immunotherapy', *Cell Metab*, 26(1), pp. 94-109.
8. Lee, B., Lee, S. H. and Shin, K. (2022) 'Crosstalk between fibroblasts and T cells in immune networks', *Front Immunol*, 13, pp. 1103823.
9. Ma, C., Yang, C., Peng, A., Sun, T., Ji, X., Mi, J., Wei, L., Shen, S. and Feng, Q. (2023) 'Pan-cancer spatially resolved single-cell analysis reveals the crosstalk between cancer-associated fibroblasts and tumor microenvironment', *Mol Cancer*, 22(1), pp. 170.
10. Mao, X., Xu, J., Wang, W., Liang, C., Hua, J., Liu, J., Zhang, B., Meng, Q., Yu, X. and Shi, S. (2021) 'Crosstalk between cancer-associated fibroblasts and immune cells in the tumor microenvironment: new findings and future perspectives', *Mol Cancer*, 20(1), pp. 131.
11. Maude, S. L., Frey, N., Shaw, P. A., Aplenc, R., Barrett, D. M., Bunin, N. J., Chew, A., Gonzalez, V. E., Zheng, Z., Lacey, S. F., Mahnke, Y. D., Melenhorst, J. J., Rheingold, S. R., Shen, A., Teachey, D. T., Levine, B. L., June, C. H., Porter, D. L. and Grupp, S. A. (2014) 'Chimeric antigen receptor T cells for sustained remissions in leukemia', *N Engl J Med*, 371(16), pp. 1507-17.
12. Miller, B. C., Sen, D. R., Al Aboosy, R., Bi, K., Virkud, Y. V., LaFleur, M. W., Yates, K. B., Lako, A., Felt, K., Naik, G. S., Manos, M., Gjini, E., Kuchroo, J. R., Ishizuka, J. J., Collier, J. L., Griffin, G. K., Maleri, S., Comstock, D. E., Weiss, S. A., Brown, F. D., Panda, A., Zimmer, M. D., Manguso, R. T., Hodi, F. S., Rodig, S. J., Sharpe, A. H. and Haining, W. N. (2019) 'Subsets of exhausted CD8(+) T cells differentially mediate tumor control and respond to checkpoint blockade', *Nat Immunol*, 20(3), pp. 326-336.
13. Rappl, G., Kapsokefalou, A., Heuser, C., Rossler, M., Ugurel, S., Tilgen, W., Reinhold, U. and Abken, H. (2001) 'Dermal fibroblasts sustain proliferation of activated T cells via membrane-bound interleukin-15 upon long-term stimulation with tumor necrosis factor-alpha', *J Invest Dermatol*, 116(1), pp. 102-9.
14. Riley, R. S., June, C. H., Langer, R. and Mitchell, M. J. (2019) 'Delivery technologies for cancer immunotherapy', *Nat Rev Drug Discov*, 18(3), pp. 175-196.
15. Ross, S. H. and Cantrell, D. A. (2018) 'Signaling and Function of Interleukin-2 in T Lymphocytes', *Annu Rev Immunol*, 36, pp. 411-433.
16. Sun, L., Su, Y., Jiao, A., Wang, X. and Zhang, B. (2023) 'T cells in health and disease', *Signal Transduct Target Ther*, 8(1), pp. 235.
17. Thommen, D. S. and Schumacher, T. N. (2018) 'T Cell Dysfunction in Cancer', *Cancer Cell*, 33(4), pp. 547-562.
18. Urban, L., Coma, M., Lacina, L., Szabo, P., Sabova, J., Urban, T., Suca, H., Lukacin, S., Zajicek, R., Smetana, K., Jr. and Gal, P. (2023) 'Heterogeneous response to TGF-beta1/3 isoforms in fibroblasts of different origins: implications for wound healing and tumorigenesis', *Histochem Cell Biol*, 160(6), pp. 541-554.
19. Vodnala, S. K., Eil, R., Kishton, R. J., Sukumar, M., Yamamoto, T. N., Ha, N. H., Lee, P. H., Shin, M., Patel, S. J., Yu, Z., Palmer, D. C., Kruhlak, M. J., Liu, X., Locasale, J. W., Huang, J., Roychoudhuri, R., Finkel, T., Klebanoff, C. A. and Restifo, N. P. (2019) 'T cell stemness and dysfunction in tumors are triggered by a common mechanism', *Science*, 363(6434).
20. Wang, D., Lin, J., Yang, X., Long, J., Bai, Y., Yang, X., Mao, Y., Sang, X., Seery, S. and Zhao, H. (2019) 'Combination regimens with PD-1/PD-L1 immune checkpoint inhibitors for gastrointestinal malignancies', *J Hematol Oncol*, 12(1), pp. 42.
21. Wherry, E. J. and Kurachi, M. (2015) 'Molecular and cellular insights into T cell exhaustion', *Nat Rev Immunol*, 15(8), pp. 486-99.
22. Yee, C. (2018) 'Adoptive T cell therapy: points to consider', *Curr Opin Immunol*, 51, pp. 197-203.
23. Yee, C., Lizee, G. and Schueneman, A. J. (2015) 'Endogenous T-Cell Therapy: Clinical Experience', *Cancer J*, 21(6), pp. 492-500.
24. Yee, C. and Lizee, G. A. (2017) 'Personalized Therapy: Tumor Antigen Discovery for Adoptive Cellular Therapy', *Cancer J*, 23(2), pp. 144-148.
25. Zarour, H. M. (2016) 'Reversing T-cell Dysfunction and Exhaustion in Cancer', *Clin Cancer Res*, 22(8), pp. 1856-64.
26. Zhang, X., Zhu, R., Yu, D., Wang, J., Yan, Y. and Xu, K. (2024) 'Single-cell RNA sequencing to explore cancer-associated fibroblasts heterogeneity: "Single" vision for "heterogeneous" environment', *Cell Prolif*, 57(5), pp. e13592.